

UOT 681.3

TƏHSİLİN KEYFIYYƏTİNİN ARTIRILMASINDA İKT-NİN ROLU

PAŞAYEVA RAMİLƏ RZA

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

Xülasə. Hesablama texnikasının sürətli inkişafı və geniş yayılması yeni elm sahəsinin - informatikanın meydana gəlməsi üçün zəmin yaratdı. Hazırda bütün dünyada ən dinamik inkişaf edən qabaqcıl texnologiyalar- dan biri informasiya texnologiyasıdır.

İnformatika informasiyanın çevrilməsi haqqında elm olub, hesablama texnikasının istifadəsinə əsaslanır, informasiya sistemlərinin yaradılması və fəaliyyəti haqqında bilik verir. İnformatika bir elm sahəsi kimi öyrənilən hadisənin informasiya modeli qurulduqdan sonra öz imkanlarını reallaşdırma bilir. İnformatika bu modelin qurulmasının ümumi metodoloji prinsiplərini işləyib hazırlayır.

Açar sözlər: metodologiya, informatika, təhsil strukturu, verilənlər bazası, tələbə, pedaqoji heyət

«РОЛЬ ИКТ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАШАЕВОЙ Р.Р.

Резюме. Быстрое развитие и широкое распространение вычислительной техники заложили основу для возникновения новой научной области — информатики. В настоящее время одной из наиболее динамично развивающихся передовых технологий в мире является информатика.

Информатика — это наука о преобразовании информации, основанная на использовании вычислительной техники и предоставляющая знания о создании и функционировании информационных систем. Информатика как научная область может реализовать свои возможности после построения информационной модели изучаемого явления. Информатика разрабатывает общие методологические принципы построения этой модели.

Ключевые слова: методология, информатика, структура образования, база данных, студент, преподавательский состав

“THE ROLE OF ICT IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION,,

PASHAYEVA R.R.

Summary. The rapid development and widespread use of computing technology laid the foundation for the emergence of a new scientific field - informatics. Currently, one of the most dynamically developing advanced technologies in the world is information technology.

Informatics is the science of information transformation, is based on the use of computing technology, and provides knowledge about the creation and operation of information systems. Informatics, as a scientific field, can realize its capabilities after the information model of the phenomenon being studied is built. Informatics develops the general methodological principles for building this model.

Keywords: methodology, informatics, educational structure, database, student, teaching staff

Giriş. Təhsil sisteminin islahatları ilə bağlı ən aktual məsələlərdən biri də İKT tətbiq etməklə təhsilin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsidir. Ölkənin təhsil sisteminin yüksək İKT bilik və bacarıqlarına malik pedaqoji və inzibati kadrlarla təminatının müasir standartlar səviyyəsinə

çatdırılması qarşıda duran prioritet məsələlərdəndir. İKT dedikdə informasiyanın əldə olunması, saxlanması, təkrar istifadəsi və eyni zamanda qorunması ilə bağlı geniş texnologiyaları əhatə edən bir sahə nəzərdə tutulur. İnformasiya texnologiyası onun üçün əsas mühit olan informasiya sistemləri ilə sıx bağlıdır.

İnformasiya texnologiyası verilənlər üzərində əməllərin, əməliyyatların, mərhələlərin aparılması üçün dəqiq reqlamentlənmiş qaydalardan ibarət olan prosesdir. İnformasiya texnologiyasının əsas məqsədi ilkin informasiyanın məqsədyönlü emalı nəticəsində istifadəçi üçün lazımi informasiyanı almaqdır. Kompüter və İnternet istifadəçilərinin sayı artdıqca daha çox tələbə elektron kitablardan istifadə etməyə başlayır. Getdikcə ənənəvi kitabxanaların oxucuları azalır, ona görə də bir çox kitabxanalar öz fondlarında saxlanılan kitabların elektron versiyasını hazırlayırlar.

Kompüter çox asan, təsirli və ucuz təhsil verən bir vasitədir. Tələbələrin yaradıcı bacarıqları inkişaf edir. Kompüter bütün istifadəçilər, istər qüsurlu, istər qüsursuz istifadəçilər üçün nizamlanıla bilər. Bu da eşitmə, duyma, qavrama problemləri olan istifadəçilər üçün ən yaxın dostdur. Kompüterlər, bu cür istifadəçilərin özlərinə olan inam və hörmətlərini inkişaf etdirir və gerçək dünyaya inteqrasiya olmalarını asanlaşdırır. Tələbələrin tədris zamanı kompüterdən istifadə etməsinə müəllim mütləq nəzarət etməlidir. Müəllimin diqqətli olması tələbənin yaxşı işlərə cəlb olunmasına kömək edir, kompüterdən yaxşı məqsədlərdən istifadə etmək vərdişini formalaşdırır.

Tədqiqat obyektı və metodika. İKT-nin təlim prosesində tətbiqinin didaktik və metodoloji prinsiplərinin öyrənilməsi.

Nəticələrin təhlili. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tətbiq olunarkən onun əvəzlənməz, yeni imkanları özünü faydalı şəkildə göstərməkdədir. Bunlar tədris zamanı müəllim və tələbə arasındakı interaktivlik, zamandan səmərəli istifadə edilərək, vaxta qənaət, təhsil alanların daha optimal və obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsinin nəticəsidir. Müasir dünyada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tədrisə tətbiqi təhsilin ayrılmaz hissəsinə çevrilib[1].

Tədrisdə kompüterdən istifadə hər şeylə maraqlanan, çox və daha dərin məlumat almağa çalışan tələbə üçün informasiya mühitinin yaranmasına kömək edir. Kompüter müəllim və şagird arasında elektron vasitəçi rolunu oynayır, tədris prosesini daha maraqlı, rəngarəng, əyani edir, onu intensivləşdirir. Məlumdur ki, İKT-dən istifadə etməklə müasir və interaktiv təhsil modelinin həyata keçirilməsi təhsil müəssisəsi və müəllim heyətinin qarşısına yeni tələblər qoyur[2]. Pedaqoji heyətin İKT savadlılığını artırmadan, təlim-tədris prosesinə innovativ yanaşmasını formalaşdırmadan İKT-nin təhsil sistemində səmərəli tətbiqinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Müəllimlərin İKT bacarıqlarına yiyələnməsi, tədris prosesində İKT bacarıqlarından pedaqoji alət kimi istifadə etməsi artıq zəruri prosesdir. Müəllimin əsas vəzifələrindən hesab olunur:

1. lazım olan informasiyanı düzgün mənbələrdən və vaxt itkisinə yol vermədən axtarmaq, tapılmış informasiyanı sistemləşdirmək və özü üçün daha yararlı informasiyaları seçmək;
2. istifadəçidə məsələyə şəxsi münasibətini bildirmək bacarığını formalaşdırmaq.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə tələbə informasiyanı sərbəst əldə etməyə çalışır, onun düşüncəsi və psixoloji bacarığı inkişaf edir. Ən əsası, tələbə tədris prosesinin aktiv iştirakçısına çevrilir. Bununla yanaşı olaraq, kompüter texnologiyalarından istifadə müəllimi şagirdlər üçün yeganə həqiqət söyləyən informasiya mənbəyi olmaqdan azad edir, o, şagird üçün artıq əməkdaşə çevrilir.

İnformasiya texnologiyalarının təhsildə sistemli tətbiqi zamanı əldə edilən nəticələr göstərir ki, informasiya texnologiyaları təhsildə mühiti tam dəyişdirir, dərslərinin yeni mərhələyə qalxmasına imkan yaradır[3]. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının geniş və hərtərəfli tətbiqi nəticəsində insan fəaliyyəti, bütövlükdə cəmiyyət dəyişikliklərə məruz qalır, tamamilə yeni reallıqlar, dəyərlər, sosialpsixoloji mühit formalaşır.

Təhsil Nazirliyi tədris sistemində qabaqcıl müəllimlərin dərslərini videoçəkiliş edərək interaktiv texnologiyaları tətbiq etməklə tələbələr üçün maraqlı videodərslər yaratmışdır. Əgər tələbə dərslərinin hər hansı mövzunu yaxşı dinləyə bilməyibsə, başa düşməyibsə və ya müəyyən səbəblərdən dərslərdə iştirak etməyib və bununla da keçirilən mövzu ilə bağlı heç bir anlayışı

yoxdursa, bu zaman o, internet vasitəsilə videoportala daxil olub müvafiq fənni seçməklə həmin mövzunu tapıb izləyə bilər. Videodərslərin adı dərstdən əsas üstünlüyü odur ki, tələbə bu dərsləri bir neçə dəfə təkrar izləmək imkanına malikdir. Bununla da tələbə dərsi tam mənimsəyəndə qədər təkrar izləyə bilər. Bu da tələbənin dərsi anlama keyfiyyətini artırır. Tələbə hər videodərsi dinlədikdə ona bir neçə test təklif olunur, bu testləri cavablandırmaqla sonda topladığı bala əsasən dərsi nə dərəcədə mənimsədiyini anlaya bilər[4].

Keyfiyyətli, səmərəli, gələcəyə istiqamətlənmiş, beynəlxalq standartlara uyğun təhsil sisteminin yaradılması bugünün ən böyük tələblərindən- dir. Ölkəmizdə yerləşən bütün təhsil müəssisələrinin internet şəbəkəsi ilə təmin olunmasına baxmayaraq onun verdiyi imkanlardan hələ də tam şəkildə istifadə edilmir[5]. Bu isə onunla bağlıdır ki, bir çox təhsil müəssisələrində kompüterlər köhnəlmiş və yaxud İKT avadanlıqları və interaktiv lövhələrlə təmin olunmamışdır. Həmçinin təhsil müəssisələrinə paylanmış kompüterlərin sayca az olması, sıradan çıxdığı zaman təmiri və ya dəyişdirilməsi zaman aldığından, bu kimi problemlər orada təhsil alan tələbələrin daha yüksək səviyyədə təhsil almaq imkanlarını məhdudlaşdırır.

Nəticə. İKT-nin tətbiqi zamanı interaktiv lövhələrdən, multimedia vasitələrindən, internet resurslarından istifadə nəticəsində tədris iştirakçılarının təlim-tədris prosesindən maksimum yararlanması nəzərdə tutulur. Bu da təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Ənənəvi təhsil sisteminə İKT-nin tətbiqi nəticəsində yaranan yeni təhsil sistemi istifadəçinin intellektual imkanlarını dəfələrlə artırır, daha çox informasiyanı məkan fərqi olmadan daha az vaxt ərzində, keyfiyyətli mənimsəməyə imkan verir.

ƏDƏBİYYAT.

1. Abdulla Mehrabov. Müasir dərslər, onun təşkili və gedişinə qoyulan əsas tələblər. Bakı, 2013.
2. Fazilova İlahə. Yeni informasiya texnologiyalarının öyrənmə prosesinə tətbiqində müəllimin rolu. Bakı, 2015
3. Ramin Mahmudzadə, İsmayıl Sadıqov, Naidə İsayeva. İnformatika -10, 11-ci siniflər üçün dərslik. Bakı, 2022
4. Гаврилов М., Климов В. Информатика и информационные технологии. Учебник.
5. <http://www.kurikulum.az>